

ACTUAL ISSUES AND INNOVATIVE APPROACHES IN FORMING TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE

Sarsenbaev Ramazan Janabay uli

PhD student, Nukus State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706483>

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2025

Accepted: 19th June 2025

Online: 20th June 2025

KEYWORDS

Teacher, competence, professional activity, teaching method, higher education, innovative strategy, pedagogical mastery, functional literacy.

ABSTRACT

This article explores the necessity of individualizing professional activity for higher education teachers. It emphasizes the importance of teaching methods in fostering effectiveness and unleashing students' potential. The article addresses the issue of lack of pedagogical knowledge faced by technical university teachers and examines the key competencies required from modern specialists. It highlights the significance of new teaching strategies and the teacher's "leading role" function, substantiating the importance of forming a functionally literate and competitive teacher today.

OQITIVSHILARDIŃ KÁSIPLIK KOMPETENTLIGIN QÁLIPLESTIRIWDIŃ AKTUAL MÁSELELERI HÁM INNOVACION JANTASÍWLAR

Sarsenbaev Ramazan Jańabay uli

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti tayanısh doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706483>

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2025

Accepted: 19th June 2025

Online: 20th June 2025

KEYWORDS

Oqıtıwshı, kompetenciya, kásiplik iskerlik, oqıtıw usılı, joqarı bilimlendiriw, innovaciyalıq strategiya, pedagogikalıq sheberlik, funkcionallıq sawatlılıq.

ABSTRACT

Bul maqala joqarı oqıw orınlari oqıtıwshılarınıń kásiplik iskerligin dara jantasıwdı ámelge asırıw zárúrligin úyrenedi. Onda oqıtıw usılınıń nátiyjeliligi hám studentlerdiń qábiletin ashıwdaǵı áhmiyeti atap ótiledi. Maqalada texnikalıq joqarı oqıw orınlari oqıtıwshıları dus keletuǵın pedagogikalıq bilim jetispewshiligi máselesi hám házirgi qánigelerden talap etiletuǵın tiykarǵı kompetenciyalar qarap shıǵıladı. Jańasha oqıtıw strategiyaları hám oqıtıwshınıń "jetekshi rol" wazıypasın támiyinlew áhmiyeti jarıtılıp, búgingi kúnde funkcionál sawatlı hám básekige shıdamlı oqıtıwshını qáliplestiriwdiń áhmiyetliligi tiykarlanadı.

Oqıtıwshı jumısınıń ózgesheligi sonnan ibarat, bul toparǵa kiretuǵın qánigelerdiń kópshiligi pedagogikalıq xızmetin tek joqarı oqıw ornın pitkergennen keyin úyrene baslaydı, sebebi joqarı oqıw ornında oqıtıwdıń ózine tán ózgeshelikleri bar.

Oqıtıwshıǵa kóbirek erkinlik beriw oǵan jeke iskerlik usılın qáliplestiriw zárúrligin keltirip shıǵaradı. Bul usıl – ishki hám sırtqı halatlardı esapqa alıp, tabıslı nátiyjeleге erisiwge

múmkínshilik beretuǵın xızmetdi shólkemlestiriwdiń jeke-ózgeshe sisteması. Optimal xızmet usılın izlew – bul oqıtıwshınıń jeke qásiyetleri hám qatnasıqlarınıń eń jaqsı kórinisin izlew, yaǵnıy óziniń tákirarlanbaslıq obrazın jaratıw demek [1; 38].

Joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń jeke ózgesheliklerin esapqa alıp durıs tańlangan stil kóplegen máselelerdi sheshiwge járdem beredi: pedagogikalıq óz-ara tásiridiń nátiyjeliligi, demokratiyalıq, oqıtıwshı hám studentler arasındaǵı qarım-qatnastıń emotsionallıq úylesimlilik, hár bir studenttiń jeke potencialın tolıq ashıp beredi.

Joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń kásiplik iskerliginiń jeke stili onı qorshaǵan joqarı oqıw ornı ortalıǵınıń tásirlerine tolıq ashıq, sonlıqtan onı sociallıq sharayatlardıń ózgesheliklerin esapqa alǵan halda tikkeley oqıtıwshılıq iskerliginiń ózinde qalıplestiriw kerek.

Jergilikli hám shet el tájiriyesi kórsetkenindey, jaqın waqıtlarǵa shekem joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń (ásirese texnikalıq) jámi qánigeliginiń pedagogikalıq qurawshısı ya pútkil esapqa alınbaǵan, yamasa tiykarǵı ilimiy qánigelikti tolıqtıratuǵın ekinshi dárejeli dep esaplangan. Joqarı oqıw ornı (texnikum, universitet) ushın dástúrli bolıp, qánige shaxsın qalıplestiriw boyınsha oqıtıwshınıń jumısı hám iskerligin bargan sayın kem bahalaw, yaǵnıy joqarı mekteptiń tiykarǵı wazıypasın quraytuǵın barlıq nárselerdi kem bahalaw esaplanadı.

Bunda texnikalıq joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń iskerligine ayırıqsha dıqqat awdarıw kerek, ol kóbinese tek alǵan qánigeligine muwapıq kásiplik tayarlıqqa iye boladı.

V. Ivanov hám L. Gure texnikalıq joqarı oqıw orınları oqıtıwshılarınıń pedagogikalıq iskerliginiń bir qatar tiykarǵı máselelerdi belgilep kórsetedi, olar tiyisli qıyınshılıqlardı payda etedi, olarǵa barlıq oqıtıwshılar bir yamasa basqa dárejede dus keledi. [2; 45].

Bul mashqalalardı úsh toparǵa bóliwge boladı. Birinshisi, oqıtıwshı xızmetiniń bar psixologiyalıq-pedagogikalıq tiykarı menen tikkeley baylanıslı mashqalalardı óz ishine aladı, bul motivaciyadan baslap anıq ásbap-úskenelerge shekem bolǵan keń kólemli elementlerdi, yaǵnıy bilimler, kónlikpeler hám uqıplar, xızmet usılları hám basqalardı qamtıydı. Ekinshisi, oqıtıwshınıń ilimiy qábiletine baylanıslı bolıp, onıń quramlı bólimleri pedagogikalıq xızmetke tásir etedi. Úshinshisi oqıtıwshınıń jeke qásiyetleri menen anıqlanadı.

Texnikalıq joqarı oqıw orınlarınıń oqıtıwshılar quramı, kóbinese, oqıtıwshılıq jumısı menen baylanıssız qánigelik boyınsha belgili bir tarawda joqarı maǵlıwmat alǵan qánigeler menen tolıqtırıladı.

Qazan mámleketlik texnologiya universiteti janındaǵı Joqarı oqıw ornı oqıtıwshıların tayarlaw orayınıń basshısı V. Ivanov, oraydıń izertlewlerin juwmaqlap, bılay deydi: "Pedagogikalıq bilimlendiriwdiń joqlıǵı sebebinen, bunday qánigeler pedagogikalıq ámeliyattıń haqıyqatları menen duslasp, tálim tarawında kóbinese sezimge tiykarlangan qararlar qabıl etedi. Usı tiykarǵa súyenip, olar oqıw pánin oqıtıwdıń jeke metodikasın qalıplestiredi, bilimlendiriwdiń mazmunın tiykarlaw usılların tek ózlerine belgili bolǵan pán tarawınıń ózgesheliklerin esapqa alıp, pútkil emperikalıq jolı menen islep shıǵadı. Ókinishke qaray, bul jumıslardıń barlıǵı oqıtıw processlerin tallaw nátiyjelerine súyenbesten ámelge asırıladı. Bunday jaǵday ilimiy attestaciyalawdıń hám ilimiy dárejeler beriwdiń házirgi sisteması oqıtıwshılardı tek didaktika tarawında emes, al alǵan bilimleri boyınsha qánige bolǵan pán tarawında izertlewler alıp barıwǵa májbúr etiwı menen baylanıslı." [3; 74].

Bulardıń barlıǵı oqıtıwshını tayarlawdıń qánigeni tayarlawǵa salıstırǵanda aldınǵı xarakterin támiyinlew máselesiniń kúsheyiwine hám keskinlesiwine alıp keledi. Sebebi,

muğallimniń xızmetiniń nátiyjesi aqır-aqıbetinde óz kásiplik tarawında dóretiwshilik etiwge qábiletli bolğan qánige shaxsın qálepstiriw bolıp tabıladı.

Jańa texnologiyalardıń payda bolıwı hám jumıstıń jańa tarawların ózlestiriw menen baylanıslı konyunkturanıń tez ózgeriwi jaǵdayında, dástúriy emes sharayatlarda islew ushın qánigelerdiń sapasın boljalaw hám kepillik beriw máseleleri keskin túrde kóteriledi. Bul ilimiy-pedagogikalıq kadrlarǵa jáne de joqarı talaplar qoyılıwın ańlatadı, olardı tómendegishe táriyiplew múmkin:

- arnawlı ilimiy, ámeliy hám psixologiyalıq-pedagogikalıq tayarlıqqa tiykarlangan kásiplik biliklilik;

- dúnya mádeniyatı tiykarların biliw, insanpárwárlık jeke qásiyetlerge iye bolıw, óz jumısınıń nátiyjeleri ushın juwapkershilik; ózin-ózi jetilistiriwge umtılıwdı óz ishine alğan ulıwma mádeniy gumanitar biliklilik;

- standart emes pikirlewdiń qálipleskenligi, innovaciyalıq strategiya hám taktikaǵa iye bolıw, kásiplik jumıstıń mazmunı hám sharayatlarınıń ózgeriwine iykemlesiw qábiletin názerde tutatuǵın dóretiwshilik;

- rawajlangan sóylew, shet tillerin biliw, házirgizaman baylanıs quralların hám kompyuter sawatlılıǵı tiykarların iyelew, is qaǵazların dúze alıw, sonday-aq, baylanıstıń basqa da elementlerin óz ishine alatugın kommunikativ biliklilik;

- házirgi zaman ekonomika tiykarların iyelewdi, biznes tiykarları hám strategiyların, ekologiya hám huqıq tiykarların biliwdi óz ishine alatugın sociallıq-ekonomikalıq bilimlilik;

- oqıtıwshınıń ózin hám basqalardı (studentler, oqıtıwshılardı) túsiniwi, bilimlendiriw procesinde jeke adamnıń ulıwma hám kásiplik rawajlanıwı nızamlılıqların biliwi, shaxslar aralıq óz-ara tásir hám qarım-qatnastı (bilimlendiriw procesi qatnasıwshılarınıń kommunikaciyası) shólkemlestiriw qábiletin, oqıtıw, tárbiyalaw hám rawajlandırıw maqsetlerine jetisiw boyınsha olardıń jeke hám birgeliktegi xızmetin biliwdi názerde tutatuǵın psixologiyalıq-pedagogikalıq biliklilik. Oqıtıwshı jumısınıń ózgesheligi oqıwshınıń jeke basın rawajlandırıw, insaniyat tárepinen toplanǵan mádeniyattı jetkeriw bolıp tabıladı. Uslı kózqarastan, tar qánigelesiw tendenciyasına qarsı bolıp, oqıtıwshı ushın tiykarǵı bilimlilik áhmiyetli orın tutadı.

Innovaciyalıq oqıtıw strategiyası oqıw-tárbiya procesin basqarıwdı sistemalı shólkemlestiriwdi názerde tutadı hám tómendegi ózgesheliklerge iye. Birinshisi - oqıtıwshınıń hám bilimlendiriw shólkemlestiriwshisiniń jeke bası burınǵısınsha onda jetekshi element bolıp qaladı, biraq bunda onıń studentke hám ózine bolğan kóz-qarası ózgeredi. Oqıtıwshı tek ǵana maǵlıwmat tasıwshı, norma hám dástúrlerdı saqlawshı emes, al studenttiń jeke basınıń qáliplesiwinde járdemshi sıpatında da xızmet etedi. Studenttiń qáliplesiwı hám onıń jeke basınıń rawajlanıwına demokratiyalıq múnásibet, birge islesiw, járdem beriw hám dıqqat awdarıw poziciyası bekkemlendi. Studenttiń kóz-qarası da ózgerdi, ol ózlestiriw nátiyjesinen hám alınǵan bahadan oqıtıwshı hám kurslasları menen aktiv qatnasıqqa qaray baǵdarlanadı.

Ekinshi xarakterli ózgeshelik - joqarı oqıw ornında ózlestiriletuǵın bilimlerdiń funkciyasında hám olardı ózlestiriw procesin shólkemlestiriw usıllarındaǵı ózgerisler. Bilim sistemalı, pánler aralıq hám jıynaqlı túrde berilgende ǵana adamǵa házirgi mádeniyat hám civilizaciya óziniń layıqlı ornın iyelewge múmkinshilik beredi. Onı ózlestiriw procesi ónimli

dóretiwshilik procesi sipatında izleniwsheń oylaw iskerliginiń hár túrli formalarında shólkemlestiriledi.

Úshinshi áhmiyetli ózgeshelik - hár qanday oqıtıw hám jeke bastı rawajlandırıwdıń sociallıq tábiyatın aldınıǵı orınǵa qoyıw, bunıń menen oqıtıwdıń jeke emes, al toparlıq formalarına, birgeliktegi iskerlikke, óz-ara tásirlesiw, adamlar aralıq qatnasıqlar hám baylanıstıń hár qıylı formalarına baǵdarlanıw baylanıslı.

Oqıtıwshı jumısınıń ózgesheligi sonnan ibarat, bul topardıǵa kiretuǵın qánigelerdiń kópshiligi pedagogikalıq xızmetin tek joqarı oqıw ornın pitkergennen keyin úyrene baslaydı, sebebi joqarı oqıw ornında oqıtıwdıń ózine tán ózgeshelikleri bar.

Kadrlar toparınıń bul bólegine joqarı mámleket qánigelerdi tayarlaw juwapkershiligi júklengen, olardıń bilim dárejesinen jámiyettiń rawajlanıwı ǵárezli. Bul xızmetdi joqarı oqıw ornında hár túrli qánigeliklerdi alǵan hám bilim dárejesi hár qıylı adamlar atqaradı. Oqıtıwshılar ózleriniń pedagogikalıq jumısınan tısqarı, tańlaǵan ilim tarawında ilimiy-izertlew jumısların alıp baradı, bul olardıń ilimiy-pedagogikalıq ósiwiniń tiykarı bolıp, studentler arasınan ilimiy potencialdı jetilistiriwge xızmet etedi. Olardıń ilimiy hám pedagogikalıq xızmetin birlestiretuǵın tiykarǵı ózgeshelik - qarım-qatnas.

Oqıtıwdı kásiplik iskerliktiń ayırıqsha túri dep qaraw, onıń tiykarǵı belgisi qarım-qatnas ekenligin eskeriw, oqıtıw mazmunında úlken ózgerislerge alıp keledi hám psixologiyalıq-mádeniy tayarlıqqa itibar kúsheyedi. Kóplep oqıtıwdan jańa óndirislik quramlar basshıları bola alatıwın qánigelerdi joqarı sapalı jeke tayarlawǵa ótiw oqıtıwshıdan oqıw procesi jobasın dúziw, oqıtıw texnologiyasına hár qıylı jantasıwları birlestiriw, oqıtıwdıń jańasha sistemalarınan paydalanıw, pedagogikalıq pikirlewdi ámelge asırıw, yaǵnıy kásiplik-pedagogikalıq xızmettiń dóretiwshilik hám mashqalalı wazıypaların sheshe alıwdı talap etedi.

Joqarı oqıw orınlarına keńirek huqıqlar beriw, bilimlendiriw baǵdarlamalarına mámleketlik bilimlendiriw standartları menen belgilenetuǵın federal komponentti, sonday-aq joqarı oqıw ornı (sonıń ishinde, milliy-aymaqlıq) komponentin kirgiziw oqıtıwshıdan bilimlendiriw mazmunın - oqıw baǵdarlamaları, oqıw kursları, hár qanday dárejedege oqıw materialın joybarlaw uqıplılıǵın talap etedi.

Oqıtıwshı xızmetiniń jáne bir áhmiyetli ózgesheligin V.A.Ivanovtıń izinen "qos ozıw" funkciyası dep ataw orınlı bolar edi. Bunda oqıtıwshınıń tayarlıǵı ol oqıtıwshıdan bolajaq qánigelerdiki aldında bolıwı, al olardıń tayarlıǵı óz gezeginde jámiyettiń rawajlanıwınan ozıwı kerek ekenligin názerde tutıw zárúr [3; 77].

Bunday ozıwdıń quralları retinde qarastırılıp atırǵan kadrlardıń joqarı oqıw ornınan keyingi bilimlendiriw mazmunın tiykarlandırıw hám metodologiyalastırıw, sonday-aq dárejeler aralıq birlestiriw xızmet etiwı tiyis. Bunday funkciyanı ámelge asırıwdıń tiykarǵı shártleri - oqıtıwshılardıń ózleriniń bilim dárejesin arttırıwǵa umtılısı hám joqarı oqıw ornınan keyingi bilimlendiriwdiń barlıq túrlerine eń jaqsı ilimiy kúshlerdi tartıw arqalı usı umtılıstı ámelge asırıw bolıp tabıladı.

Joqarıda bayan etilgenlerdiń barlıǵı házirgi jaǵdayda joqarı dárejedege kásiplik bilimlilik hám pedagogikalıq sheberlikti ózinde jámlengen, kásiplik qozǵalmalılıq hám básikege shıdamlılıq qásiyetlerine iye bolǵan joqarı oqıw ornınıń funkcionál sawatlı oqıtıwshısın qalıplestiriw máselesi keskin kóterilip atırǵanlıǵınan dárek beredi.

References:

1. Макарова Л.Н. Преподаватель высшей школы: индивидуальность стиль, деятельность. - Москва - Тамбов, 2000. - 167 с.
2. Иванов В., Турье Л., Зернинов А. Педагогическая деятельность: проблемы, сложности. // Высшее образование в России. - 1997. - №4. - С.44-49.
3. Иванов В. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей // Высшее образование в России. - 1997. - №3. - С.73-77.